

Mitos y Creencias vs. Realidades: La Inteligencia Natural de frente a la Inteligencia Artificial

Por: Manuel G. Vela V.

Introducción:

En la actualidad, mencionar el término "Inteligencia Artificial" (IA) instintivamente lo relacionamos con lo último conocido en avances tecnológicos.

Se le tiene una alta expectativa en las áreas de la investigación, de la ingeniería, de la lógica y del diseño; por mencionar algunos. Se le reconoce como infalible y, más aún, el hecho de llevar la palabra "Inteligencia" en el nombre, la eleva al rango de ser la poseedora absoluta de la única e irrefutable verdad. El interactuar con la IA representa una ventaja competitiva en cualquier campo del saber y que, nos dará una ganancia en términos económicos, tecnológicos y de oportunidades en cualquier área del conocimiento y los negocios.

Por otro lado, el término también crea temor por el desplazamiento del ser humano y en la sustitución de sus actividades y trabajos. Teorías conspirativas anticipan que la IA será la creadora de un caos donde eventualmente las máquinas regirán y regularán a la sociedad. Muchas de estas creencias están sustentadas en historias apocalípticas que nos presentan algunas novelas o el mismo Hollywood.

Sin embargo, no poseemos la bola de cristal para saber qué es lo cierto y qué es la ficción, pero es importante que reconozcamos cuál es el papel que nos toca jugar ante la Inteligencia Artificial. Para ello, tenemos que reconocer que como humanos somos la parte pensante y palpable de la actividad y el mundo físico. La IA es la digitalización de una "realidad" basada en información. La pregunta clave es: ¿Es la información correcta y suficiente para llegar a los resultados que plantea la IA? Más aún: ¿Es el resultado algo viable y tangible?

No es el rechazar o aceptar la Inteligencia Artificial, sino el comprender el papel que desempeñamos en esta interacción: la IA como herramienta y nosotros, los seres humanos como usuarios. Los seres humanos poseemos del rasgo distintivo de nuestra especie: la capacidad de pensar. No se trata solamente de la capacidad de pensar sino, de la evolución del pensamiento hacia el pensamiento crítico, reflexivo, consciente, curioso y creativo; en otras palabras, el pleno uso y desarrollo de nuestra Inteligencia Natural. Parte de esa llave fue expresada hace varias décadas en una frase que conserva plena vigencia:

"Los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no saben leer ni escribir, sino aquellos que no pueden aprender, desaprender y reaprender" -Alvin Toffler

En el grado que aprendamos, desaprendamos y reaprendamos radicará nuestra verdadera capacidad de evolución y adaptación en un mundo donde la tecnología avanza a una velocidad sin precedentes.

El Origen: La Curiosidad en la Experiencia Personal.

En los últimos años, he estado interactuando con algunos motores de Inteligencia Artificial (IA); tales como CoPilot, Chat GPT, Gemini y más recientemente con Dola. Al principio como mera curiosidad y novedad y después con fines de investigación de información para algunos trabajos académicos.

Inicié elaborando una pregunta en un motor de búsqueda de IA y, tal como lo esperaba, obtuve una respuesta. Hasta aquí, todo bien pero ¿Cuál sería la respuesta si hago la misma pregunta en otro motor de búsqueda? Después de introducir la misma pregunta, el resultado obtenido fue muy interesante. En la gran mayoría de los casos, obtenía la misma respuesta pero, en algunos otros casos no. Esto último despertó mi curiosidad por entender las razones. Poco a poco fui enriqueciendo la forma de preguntar, como solicitando las fuentes de la información proporcionada. ¡Oh sorpresa! Mientras que algunas fuentes provenían de estudios académicos, de investigaciones científicas o de artículos de usuarios explicando sus experiencias, otros venían de folletos publicitarios, de noticias periodísticas o de foros de discusión. En muchos de ellos se discutían más las creencias que cualquier contenido científico o de investigación que soporte la información. Otra observación significativa venía de las fechas de publicación; lo que ocasionaban que algunas de las respuestas tuvieran un valor mayor en la parte histórica que en lo actualizado de la información.

Con esta experiencia, se dedujo que toda la información que arroja proviene de grandes centros de información y datos a los que tienen acceso y que, de acuerdo con la forma en que se solicita la información, ésta es proporcionada. Sin embargo, el acceso a esa gran cantidad de información no me daba las "respuestas limpias" sino más bien, un conjunto de pistas para las cuales yo tenía que pasar por el filtro de la realidad y de la validación para determinar la utilidad de las mismas. Para lo que yo ocupaba, era suficiente porque me ayudó a llegar a un conjunto de fuentes donde, en la gran mayoría de los casos, servían de hilo para encontrar lo que buscaba. En otras palabras, cada respuesta me ayudó a replantear y a enriquecer la siguiente pregunta de tal manera que, en cada ciclo de pregunta-respuesta-pregunta, iba obteniendo una respuesta con mayor certeza y claridad.

Antecedentes y el Nacimiento de los Mitos

El concepto de Inteligencia Artificial se basa en la propuesta de crear máquinas pensantes que repliquen el pensamiento humano. Es decir, que las computadoras puedan simular procesos cognitivos humanos, evolucionando desde la lógica simbólica hasta las redes neuronales modernas. Con la evolución de las computadoras y los grandes avances en la digitalización y capacidades de almacenamiento, el poder materializar la IA se vuelve "alcanzable".

Durante su etapa de lanzamiento hasta que se materializaron los primeros avances, se fueron creando muchas expectativas y deseos de lo que iba a ser la IA. La gran mayoría enfocadas en un mundo moderno, sin dificultades y en un progreso tecnológico constante para facilitar la vida humana. Por otro lado, la ciencia ficción y el catastrofismo con la creación de "historias conspirativas" y escenarios apocalípticos. Estas etapas y escenarios fueron la chispa que dio inicio a la creación de mitos, y conceptos erróneos, ya sean fantásticos o lógicamente "realistas" pero materialmente inviables.

Hoy en día, para la gran mayoría de las personas, el leer en un artículo donde se menciona que la respuesta ha sido arrojada por la IA adquiere un valor cuya "verdad" es incuestionable. Similar a la credibilidad que adquieren ciertos artículos en donde se mencionan a Universidades de prestigio como Harvard, Stanford, Oxford, MIT o centros de tecnología como NASA o SpaceX como referencia u origen de investigaciones. Con frecuencia, el prestigio de estas instituciones provoca que muchas personas acepten sus contenidos con un menor nivel de cuestionamiento o validación.

Actualmente el uso que se le ha dado a la IA en áreas como el procesamiento y mejora de imágenes, así como en "Artículos Periodísticos de Investigación" en donde se utiliza a la IA para proporcionar recomendaciones o preferencias ha escalado a dimensiones impensables.

Los mitos y las creencias que existen alrededor de la Inteligencia Artificial están fundamentadas en falsas expectativas, fantasías o complejidad infundada sin sustento lógico, científico o pensamiento crítico.

Lo delicado es que como usuarios, no cuestionamos, no criticamos, no reflexionamos, no validamos y, aceptamos todo lo que proviene de la IA como un "Dogma de Fe". Nos mantenemos como usuarios pasivos y receptivos porque decidimos salir de la interacción para convertirnos en observadores ajenos a una evolución donde la persona decidió ya no ser el centro de la dinámica. Entonces, ¿Dónde quedó nuestra capacidad de pensar? ¿En qué lugar dejamos nuestra Inteligencia Natural?

La Realidad: Que ES y que NO ES...

La Inteligencia Artificial ES una herramienta diseñada para procesar información, identificar patrones y generar resultados útiles a partir de grandes volúmenes de datos y conocimiento acumulado previamente disponible.

Puede analizar información a velocidades imposibles para una persona, relacionar conceptos aparentemente desconectados, generar textos, imágenes, código, resúmenes y propuestas. Puede simular conversaciones, ayudar a explorar alternativas y escenarios. También puede asistir a la capacidad humana a aprender, investigar y crear.

Es un amplificador y un multiplicador intelectual de tal manera que, si recibe preguntas superficiales, generará respuestas superficiales, al igual que, si recibe preguntas profundas, puede ayudar a explorar respuestas igual de profundas.

Debido a que la IA procesa información, si una persona conversa con una IA durante varios minutos es fácil sentir que existe entendimiento al otro lado de la conversación. Esto es solo una ilusión, una apariencia y un espejismo. Lo que realmente existe al otro lado de la conversación es una extraordinaria capacidad para reconocer patrones lingüísticos y construir respuestas coherentes. Esto es lo que le permite a la IA interactuar en muchos temas porque ha aprendido patrones presentes en millones de textos escritos por personas, pero no porque los haya vivido.

La IA no tiene conciencia, ni experiencias, ni emociones, ni valores propios. Tampoco tiene intenciones ni propósito. Mucho menos comprende el significado de la vida, del sufrimiento, de la felicidad o del amor como los comprendemos, los sentimos y los vivimos los seres humanos.

Tenemos que reconocer que la Inteligencia Artificial, llámese motor, aplicación o como quisiéramos llamarla, pertenece a una herramienta Activa y Dinámica; mientras que la Inteligencia Natural residente en las personas, pertenece a un ser Vivo. Es en ésta gran diferencia en donde se establece el mayor contraste entre ambos.

Ahora bien, la interacción entre personas se establece a través de la comunicación. Esta puede ser de muchas maneras, verbal, escrita, pictórica, etc., en todas ellas aparece una intención asociada a un sentimiento, a un gesto, a una emoción. Todo esto es particular del comportamiento humano pero ¿cómo debe de ser la comunicación con una herramienta que no tiene sentimientos, ni manifiesta emociones para poder establecer una interacción eficiente y efectiva? En otras palabras, ¿Cómo puede y debe llevarse a cabo la comunicación entre la Inteligencia Natural y la Inteligencia Artificial?

La Comunicación: La llave de la Interacción

La interacción entre la Inteligencia Artificial y los usuarios es a través de la comunicación. Sin embargo, es necesario adecuar el modelo tradicional de la comunicación para que refleje el proceso que se lleva a cabo entre la Inteligencia Artificial y el usuario.

Para ello, vamos a regresar a las bases del modelo original de la comunicación en donde existe:

Emisor → Mensaje → Receptor

En este modelo, tanto el Emisor como el Receptor son personas. El emisor tiene que crear un mensaje tomando en cuenta las características que percibe del receptor en términos de conocimiento, sensibilidad, interpretación, experiencia, etc. Todas estas características representan emociones, sentimientos, conocimientos, antecedentes y muchas otras características particulares a la persona que va a recibir el mensaje. El mensaje que crea el emisor tiene que tener un contenido ya sea informativo, interrogativo, cognitivo o de cualquier otra índole; es decir, el mensaje transmite un contenido explícito. De acuerdo con el tono y al medio que lo transmite puede llevar implícitas emociones, sentimientos, sarcasmo, burla, gesticulaciones o componentes de un lenguaje corporal que solamente el emisor puede integrar y que forman parte de la intención del mensaje. El receptor, al recibir el mensaje lo procesará e interpretará el contenido explícito e implícito de acuerdo con sus características personales. La comunicación se considera efectiva si el mensaje recibido por el receptor fue interpretado en su totalidad bajo las condiciones y el propósito del emisor. El modelo se convierte en conversación cuando alternan de manera continua los papeles del emisor y el receptor. Es decir, cuando el receptor se convierte en emisor y el emisor en receptor.

¿Cómo se verían afectados los componentes del modelo cuando la comunicación es entre un usuario y la IA?

Los componentes siguen siendo los mismos pero tienen características diferenciales:

Emisor: Es el usuario. Es una persona viva que tiene sentimientos, emociones, intenciones, propósitos, necesidades reales y la capacidad de razonar con base en su experiencia de vida. Él es la Inteligencia Natural.

Receptor: No es otra persona. Es una fantástica herramienta Activa y Dinámica que no tiene un cuerpo físico, no tiene conciencia y carece por completo de sentimientos y emociones. No "entiende" el mundo porque no lo vive; solo procesa la información que se le entrega a través de un poder de cómputo extraordinario. Es la Inteligencia Artificial.

Mensaje: Al igual que en el modelo original, el mensaje es creado por el emisor con un contenido ya sea informativo, interrogativo, cognitivo o de cualquier otra índole; es decir, el mensaje transmite un contenido explícito. La estructura del mensaje se complica cuando lleva otros componentes como emociones, sentimientos, sarcasmo, burla, gesticulaciones o componentes del lenguaje corporal y que forman parte de la intención del mensaje. Esta complicación se debe a que el receptor carece de un cuerpo físico, no tiene conciencia, ni sentimientos, ni emociones y mucho menos los sentidos sensoriales; solamente procesa información.

Paradójicamente, aunque el cambio que ocurre en el receptor es muy grande, la mayor transformación sucede en la estructura, sentido y medio de entrega del mensaje. Obligando al emisor a darse cuenta de que la comunicación con la Inteligencia Artificial, le exige convertir en explícito aquello que normalmente dejamos implícito en la comunicación humana.

Cuando ponemos en perspectiva los cambios significativos en el emisor y en el receptor; agregamos las restricciones en el medio de comunicación para transmitir mensajes implícitos a la IA. Además recordamos que la IA no puede entender porque no siente, no tiene emociones, no tiene un cuerpo pero que, tiene la capacidad de magnificar y amplificar las respuestas de manera insospechable. Entonces, es aquí donde nos damos cuenta de que la estructura y contenido del mensaje tiene que ser especial.

Cuando la Inteligencia Natural Pregunta, la Inteligencia Artificial Responde.

Basta recordar cuando éramos pequeños y que nuestros padres nos decían: "En el Pedir está el Dar". Algo similar podemos aplicar a la IA: "En la Calidad de la Pregunta está la Calidad de la Respuesta".

Cuando una persona hace una pregunta, no lo hace solamente solicitando información. Está tratando de llenar un vacío que puede ser curiosidad, experiencia, intención, aprendizaje, cultura o un conocimiento en general. Y su propósito puede estar relacionado con diferentes áreas de la industria, la salud, la economía, la investigación y áreas que no terminaría de listar.

Entre personas, una pregunta tan sencilla como ¿Está haciendo frío? Puede tener una respuesta como "Sí. Hace frío". Desde el punto de vista de quién formuló la pregunta es basada en una sensación personal completamente dependiente de como siente la temperatura. Desde el punto de vista de quien contesta, utilizará el mismo concepto de sensación y de sentido para darle una respuesta. La pregunta estuvo formulada en función de "sensación", "sentir" y "percibir". Todo esto son sentimientos y emociones particulares al ser humano. Pero ¿qué sucede si le hacemos la misma pregunta a la IA? La IA, no tiene sensaciones, no siente y no percibe. Más aún, el concepto de frío o calor no lo entiende desde el punto de vista de sentir. Para efectos de respuesta, la pregunta "¿Está haciendo frío?" es considerada como una "Pregunta Incompleta" porque no especifica ni contexto, ni datos medibles, ni criterios de interpretación. Pero si a la pregunta le agregamos datos como la temperatura local actual, el factor de humedad y la ubicación, la IA lo complementará con registros disponibles de diagramas de límites de temperatura agradables al promedio de las personas. La IA analizaría la escala de grados donde se especifican las ventanas donde es frío, donde es calor y donde es agradable. De allí, podrá dar una respuesta "más completa". Digo "más completa" porque quien hizo la pregunta tiene que validar la respuesta de la IA, es decir, comprobar que para él o ella es una sensación de frío o no.

Vamos a plantear la pregunta, a la IA, desde una óptica diferente:

Pregunta: "¿Está haciendo frío? Considera que la temperatura local es de 27°C y la humedad en el ambiente es del 45%"

Respuesta IA: "Con un registro de 27°C, la respuesta técnica y paramétrica es no, no hace frío. En la escala de confort térmico humano, los 27°C se sitúan en el rango de una temperatura templada-cálida".

Lo valioso de la respuesta no es que la IA te diga "no hace frío" o que "los 27°C se sitúan en el rango de una temperatura templada-cálida". Lo valioso es ¿Cómo te sientes tú con 27°C? Y, es aquí donde vas a decidir si es frío, calor o agradable.

Lo importante no es solamente qué preguntas. Lo importante es cómo preguntas y cómo evalúas la calidad de la respuesta. Tú tomas la decisión de aceptarla, rechazarla o continuar preguntando.

Ahora bien, vamos a pensar que estás haciendo una investigación sobre la inflación en México desde el año 2000 hasta el año 2026. Lo más natural, es preguntarle a la IA "Dame la inflación en México del año 2000 hasta el 2026".

Antes de preguntarle a la IA esa solicitud de información, piensa lo que realmente necesitas. Después de detenerte a pensar, te das cuenta de que necesitas información oficial, no cualquier número que llene un reporte. Necesitas información al término del año, no de la mitad. La información de inflación se mide en diferentes indicadores como el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor), la inflación subyacente y la inflación no subyacente. Nos corresponde a nosotros elegir cuáles son los indicadores adecuados para el análisis; ya sea uno, dos o los tres indicadores. Cuando recibes esa información, vas a crear tablas para hacer análisis muy particulares que tú vas a organizar. Recuerda, la IA puede amplificar resultados y si no encuentra datos, te va a dar algo aproximado; aquí tú vas a decidir qué hacer. Para revisar si todo es correcto obviamente, vas a ir a las fuentes. Bueno, todo eso que pensaste, ¡Solicítalo! Una vez que organizas tu pensamiento, tu pregunta diría algo así como: "Obtén la información de la inflación en México desde el año 2000 hasta el 2026. Utiliza solamente información oficial del Banco de México. Para cada año menciona la inflación anual al terminar Diciembre del año respectivo. Presenta los resultados en una tabla que contenga las siguientes columnas: Año, inflación INPC, inflación Subyacente, inflación No subyacente. En caso de que no encuentres información de la

fuerza del Banco de México contesta "No Disponible". No crees, no inventes y no busques en fuentes alternas. Proporciona la liga que contenga la fuente de Información".

No se trata de preguntar más o de escribir más. Se trata de preguntar de una manera Inteligente. Realmente, aquí no termina todo. Es solamente el inicio de lo que buscas. La respuesta que te da la IA tienes que analizarla, razonarla, reflexionarla y decidir si cumple todo lo que quieres o, tienes que seguir enriqueciendo tu pregunta para volver a preguntar. En otras palabras, estás estableciendo un diálogo con la IA en donde *Piensas-Preguntas-IA Responde-Analizas-Reflexionas-Decides-Vuelves a Preguntar*. Ese diálogo inició con una pregunta elaborada donde le decías todo lo que querías y como lo querías; pues bien, a esa pregunta elaborada se le conoce con el nombre de *<prompt>*. El *<prompt>* es el medio de enlace. El que pregunta es el usuario desde su Inteligencia Natural a través del *<prompt>* y el que responde es la herramienta desde la Inteligencia Artificial. De tal manera que, detrás de cada gran respuesta sigue existiendo una gran pregunta, y detrás de cada gran pregunta sigue existiendo una persona pensando. Por lo tanto, la Inteligencia Artificial no responde necesariamente a lo que el usuario quiso preguntar; responde a la información que recibió para interpretar la pregunta. Es esto último, en donde nos damos cuenta de que la labor de la Inteligencia Natural apenas comienza y, todavía hay algo más que necesita hacer...

Cuando la Inteligencia Artificial Responde, La Inteligencia Natural Piensa, Valida y Decide

Recordemos que la Inteligencia Artificial es un amplificador y un multiplicador intelectual. Su respuesta está en función de la calidad de la pregunta, es decir, en función de la calidad de la información que se le dio para interpretar la pregunta. La respuesta como tal, es solamente eso: una respuesta. Esa respuesta no es una orden que nos dice, ejecútala, impleméntala o, es la verdad absoluta. La IA es un modelo probabilístico que responde de acuerdo con lo que se le preguntó. Como modelo probabilístico tiene un porcentaje de error que puede ser minimizado con la calidad de la pregunta pero sigue existiendo ese error.

Aquí es donde la Inteligencia Natural tiene que asumir un rol activo de analizar críticamente esa respuesta; es decir, en validar su viabilidad y factibilidad, en evaluar un riesgo y en tomar una decisión de qué hacer. La decisión es tan directa como tomarla o continuar el ciclo de *pensar-preguntar-IA responde-IA analiza-valida-evalúa-decide*. En ningún momento se trata de rechazar, desacreditar o refutar la respuesta de la IA sino, simplemente confiar pero revisar.

Ahora bien, para comprender mejor el papel de la Inteligencia Natural, conviene regresar a una idea que hemos mencionado repetidamente: la IA es una herramienta.

También hemos hecho énfasis particularmente las características de la IA de ser un amplificador y un multiplicador intelectual. Esto es, si recibe una pregunta errónea, va a dar una respuesta mayormente errónea y, lo mismo sucede a la inversa; una pregunta profunda, dará una respuesta más profunda aún.

En el estricto sentido literal de la palabra, ¿qué es una herramienta?

Una herramienta es un instrumento que nos ayuda a realizar un trabajo pero es el artesano el que le da el uso correcto. Un pincel sirve para pintar pero en las manos de un artista, se convierte en un instrumento creador. Y ni qué decir de un martillo y un cincel! En las manos de un escultor puede hacer una maravillosa obra de arte pero, en las manos de alguien inexperto, pueden ser un objeto de destrucción. Las herramientas amplifican capacidades; no sustituyen talento, experiencia ni criterio. Ese es precisamente el rol de la Inteligencia Natural, tiene que ser el artesano que maneja la herramienta, el artista que utiliza el pincel y el escultor que crea una obra. En donde la creatividad, la experiencia, la preparación, la planeación así como, la verificación, la reflexión, la visión y la decisión moldearán su obra. La obra es el resultado final de la destreza y las decisiones de la Inteligencia Natural con la ayuda de sus herramientas.

De la misma manera en que un artista puede crear una obra fascinante con su destreza y sus herramientas, así mismo es la interacción entre la Inteligencia Natural y la Inteligencia Artificial.

La creatividad, la destreza y las habilidades; así como el pensamiento crítico, la curiosidad y la manera de preguntar son las facultades de la Inteligencia Natural. Las herramientas tales como la velocidad, la capacidad de procesar grandes volúmenes de información, la de identificar patrones y generar opciones son capacidades de la Inteligencia Artificial. Al final la Inteligencia Natural evalúa, selecciona y decide qué es útil y qué no.

La Inteligencia Artificial puede ayudar a responder preguntas, pero la responsabilidad de transformar esas respuestas en decisiones confiables sigue perteneciendo a la Inteligencia Natural. Es ella quien finalmente les da propósito, significado y dirección.

En otras palabras, la Inteligencia Artificial puede responder; pero sigue siendo la Inteligencia Natural quien piensa, valida y decide.

El Viaje, la Interacción y el Destino

El inicio de todo viaje y de toda aventura comienza con la chispa de la curiosidad. Esta chispa despierta la imaginación y nos lleva, de una manera seductora, a pensar y a imaginar el camino y los lugares. La capacidad del pensamiento es lo que nos distingue como especie. Al no pensar o el dejar de pensar, ya sea por comodidad, costumbre o flojera; estamos contribuyendo a su atrofia y reducir la capacidad de la parte intelectual y cognitiva que nos distingue. Estamos dejando, de una manera consciente o inconsciente que alguien lo haga por nosotros. Este acto interrumpe nuestra evolución y nuestro espíritu creador. Dejamos de lado la actividad creativa y nos convertimos en espectadores pasivos al que no contribuimos. El viaje deja de ser una aventura y se convierte solamente en un traslado de un lugar a otro sin expectativas, sin contemplaciones y sin admirar lo que el camino nos presenta. Esto es lo que sucede cuando vemos a la Inteligencia Artificial como el oráculo de la verdad, como el poseedor de la verdad absoluta, como algo irrefutable que no puede ser cuestionado. Como poseedores de la Inteligencia Natural, tenemos la responsabilidad de analizar, reflexionar, verificar y decidir qué hacer con lo que hemos recibido. La IA no tiene responsabilidad. La responsabilidad es de quien toma decisiones. Las decisiones las sigue tomando la Inteligencia Natural.

Es la Interacción entre Inteligencia Natural – Inteligencia Artificial lo que enriquece todo el proceso y lo amplifica. El ciclo sin fin de: *Pensar-Preguntar-IA Responde-Analizar-Reflexionar-Decidir-Volver a Preguntar* lo que le da valor y potencia a la herramienta. Si somos observadores, seis de los siete elementos le pertenecen a la Inteligencia Natural y solamente uno a la Inteligencia Artificial. Más aún, el ciclo inicia en la persona y termina en la persona.

El destino de la Inteligencia Natural y la Inteligencia Artificial es el horizonte. Es un lugar fijo que siempre se está moviendo y nos lleva por lugares llanos y por caminos sinuosos. Siempre nos invita a admirar los paisajes y a reflexionar el camino recorrido.

Todo es un viaje en el que el piloto es la Inteligencia Natural, el copiloto es la Inteligencia Artificial, juntos interactúan para llegar al destino del viaje. Es donde el copiloto sugiere la ruta pero es el piloto quien lleva el control y decide el camino.

En cuanto al futuro, no sabemos qué es lo que sigue pero recordemos el aprendizaje que nos dejó Alejandro Dumas hace casi dos siglos cuando escribió y dio forma a su obra "El Conde de Montecristo". El libro termina con una frase que encierra una reflexión profunda sobre la condición humana hacia el pasado y una invitación a visualizar el futuro al decir: *"¡Toda la sabiduría humana está resumida en dos palabras: Confiar y Esperar!"*. Esta misma frase invita a la Inteligencia Natural a *¡Pensar y nunca dejar de preguntar...!*